

THE ROLE OF
AGRICULTURE AND MEDICINE
IN SCIENCE

UDK: 631.4:631.5:528.8:004.8

**TUPROQ UNUMDORLIGINI OSHIRISH VA BARQAROR QISHLOQ
XO‘JALIGINI TA‘MINLASHDA ZAMONAVIY
AGROTEXNOLOGIYALAR, MASOFADAN ZONDLASH VA SUN‘IY
INTELLEKT YONDASHUVLARI**

Amirov Avazbek Kamiljon o‘g‘li

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

Shamsiddinov To‘lqin Shamsiddinovich

Toshkent davlat agrar universiteti biologiya fanlar nomzodi, dotsent

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada qishloq xo‘jaligida tuproq unumdorligini oshirish va barqaror rivojlantirishning ilmiy-amaliy asoslari yoritiladi. Tuproq degradatsiyasiga olib keluvchi omillar - eroziya, sho‘rlanish, organik moddaning kamayishi hamda noto‘g‘ri sug‘orish va o‘g‘itlash amaliyotlari tahlil qilinadi. Unumdorlikni tiklash va barqaror hosildorlikni ta‘minlashda organik va mineral o‘g‘itlardan ilmiy asosda foydalanish, almashlab ekish, konservatsion ishlov berish, qoplamali ekinlar va suvni tejovchi texnologiyalarning ahamiyati ko‘rsatib beriladi. Shuningdek, tuproq holatini aniqlash va baholashda masofadan zondlash, GAT texnologiyalari hamda spektral indekslardan (NDVI, SAVI, NDMI va boshqalar) foydalanish zarurati asoslanadi. Sun‘iy intellekt asosidagi tahlil va prognozlash yondashuvlari katta hajmdagi ma‘lumotlarni integratsiyalash orqali tuproq monitoringini takomillashtirish, degradatsiya xavfini erta aniqlash va agrotexnik qarorlarni optimallashtirish imkonini berishi ta‘kidlanadi.*

***Kalit so‘zlar:** tuproq unumdorligi, gumus, tuproq degradatsiyasi, eroziya, sho‘rlanish, barqaror qishloq xo‘jaligi, masofadan zondlash, GAT (GIS), spektral indekslar, sun‘iy intellekt.*

***Аннотация.** В статье рассматриваются научно-практические основы повышения плодородия почв и устойчивого развития сельского хозяйства. Проанализированы основные факторы деградации почв - эрозия, засоление, снижение содержания органического вещества, а также недостатки в орошении и системе внесения удобрений. Показано значение научно*

обоснованного применения органических и минеральных удобрений, севооборота, консервационной обработки почвы, покровных культур и водосберегающих технологий для восстановления плодородия и стабилизации урожайности. Обоснована необходимость использования дистанционного зондирования Земли, ГИС-технологий и спектральных индексов (NDVI, SAVI, NDMI и др.) при выявлении и оценке состояния почв. Подчеркивается роль подходов на основе искусственного интеллекта, позволяющих интегрировать большие массивы данных, совершенствовать мониторинг почв, раннее выявлять риски деградации и оптимизировать агротехнические решения.

Ключевые слова: плодородие почв, гумус, деградация почв, эрозия, засоление, устойчивое сельское хозяйство, дистанционное зондирование, ГИС, спектральные индексы, искусственный интеллект.

Abstract. This article discusses the scientific and practical foundations for improving soil fertility and promoting sustainable agricultural development. Key drivers of soil degradation-erosion, salinization, decline in organic matter, and shortcomings in irrigation and fertilization practices-are analyzed. The study highlights the importance of evidence-based management practices, including the rational combination of organic and mineral fertilizers, crop rotation, conservation tillage, cover cropping, and water-saving technologies to restore soil fertility and stabilize yields. The necessity of using remote sensing data, GIS tools, and spectral indices (e.g., NDVI, SAVI, NDMI) for soil condition assessment and spatial monitoring is substantiated. In addition, the role of artificial intelligence approaches is emphasized, as they enable the integration of large datasets, improve soil monitoring systems, support early detection of degradation risks, and optimize agronomic decision-making for sustainable land management.

Keywords: soil fertility, humus, soil degradation, erosion, salinity, sustainable agriculture, remote sensing, GIS, spectral indices, artificial intelligence.

Kirish. Bugungi kunda qishloq xo'jaligida yuqori va barqaror hosildorlikka erishish masalasi global miqyosda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Aholi sonining ortib borishi, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash zarurati hamda iqlim o'zgarishlari sharoitida tuproq resurslarini asrash va uning unumdorligini oshirish strategik vazifaga aylanmoqda. Tuproq – bu oddiy ishlab chiqarish vositasi emas, balki qayta tiklanishi juda sekin bo'lgan tabiiy boylikdir.

So'nggi yillarda intensiv dehqonchilik, yerga noto'g'ri ishlov

berish, mineral o'g'itlardan me'yoridan ortiq foydalanish hamda sug'orish tizimidagi kamchiliklar natijasida tuproq tarkibi yomonlashmoqda. Eroziya, sho'rlanish va gumus miqdorining kamayishi hosildorlik pasayishiga olib kelmoqda. Bu esa nafaqat iqtisodiy, balki ekologik muammolarni ham yuzaga keltirmoqda.

Shu sababli tuproq unumdorligini oshirish, uni muhofaza qilish va ilmiy asoslangan agrotexnologiyalarni joriy etish bugungi kunning eng muhim ilmiy-amaliy masalalaridan biri hisoblanadi.

Barqaror qishloq xo'jaligini

shakllantirish, yuqori sifatli va xavfsiz mahsulot yetishtirish bevosita tuproq salomatligiga bog'liqdir. Hozirgi davrda ushbu vazifalarni bajarishda raqamli yechimlar, xususan masofadan zondlash (remote sensing) ma'lumotlari, geografik axborot tizimlari (GAT/GIS) va sun'iy intellekt (AI) asosidagi tahlil usullari alohida ahamiyat kasb etmoqda. Chunki AI katta hajmdagi sun'iy yo'ldosh tasvirlari, dala kuzatuvlari va laborator tahlillarini birlashtirib, tuproq holatini tezkor baholash, unumdorlikning fazoviy farqlarini aniqlash, degradatsiya xavfini prognozlash hamda agrotexnik qarorlarni optimallashtirish imkonini beradi.

Respublikamizda qishloq xo'jaligida yer resurslaridan oqilona foydalanish, tuproq degradatsiyasining oldini olish va uning unumdorligini barqaror oshirishga qaratilgan izchil normativ-huquqiy tizim shakllantirilmoqda. Xususan, Prezident qarori PQ-71 (13.02.2024) qishloq xo'jaligi yerlarida degradatsiya jarayonlariga qarshi kurashish, gumus miqdorini oshirish va tuproq unumdorligini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash choralarini belgilagan bo'lsa, Vazirlar Mahkamasining 97-son (20.02.2024) qarori ushbu yo'nalishda respublika komissiyasi faoliyatini yo'lga qo'yish hamda tuproq monitoringi va baholash tizimini kuchaytirishni nazarda tutadi. Vazirlar Mahkamasining 224-son (19.04.2024) qarori tuproq unumdorligini oshirish tizimini takomillashtirish maqsadida amaldagi normativ-huquqiy hujjatlarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishni ta'minlab, ilmiy asoslangan yondashuvlarni amaliyotga keng joriy etishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, Vazirlar Mahkamasining 33-son

(22.01.2025) qarori tuproq monitoringini tashkil etish hamda tuproqning unumdor qatlamini aniqlash tartibini belgilab, tuproqning agroekologik holatini muntazam baholash va axborot tizimlarida jamlash imkonini yaratadi. Mazkur hujjatlar Prezident farmoni PF-5742 (17.06.2019)da belgilangan yer va suv resurslaridan samarali foydalanish, sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash hamda qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish bo'yicha strategik vazifalar bilan uzviy bog'liqdir. Shuningdek, paxta maydonlarida tuproq unumdorligi va hosildorlikni oshirishga qaratilgan yo'l xaritalari, rag'batlantirish mexanizmlari va soliq imtiyozlari tizimi ushbu normativ-huquqiy asoslarning amaliy ijrosini ta'minlab, tuproq salomatligini tiklash va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining barqarorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Mazkur maqolada tuproq unumdorligini oshirishning zamonaviy va samarali yo'llari, ilmiy yondashuvlar hamda amaliy tavsiyalar bilan bir qatorda, tuproq holatini aniqlash va baholashda masofadan zondlash, GAT hamda indekslarga asoslangan diagnostika usullarini qo'llash zarurati yoritiladi. Ushbu tadqiqot qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirish va yer resurslaridan oqilona foydalanish masalalariga ilmiy asoslangan yechim taklif etishga qaratilgan.

Tadqiqot natijasi va muhokamasi. Tuproq unumdorligini oshirish masalasi. Tuproq unumdorligi masalasi bugungi kunda nafaqat agrar soha, balki global ekologik barqarorlik bilan ham chambarchas bog'liqdir. Dunyo miqyosida olib borilayotgan tadqiqotlar

shuni ko'rsatadiki, yer resurslarining degradatsiyasi oziq-ovqat xavfsizligiga bevosita tahdid solmoqda. Xususan, FAO ma'lumotlariga ko'ra, dunyo tuproqlarining muhim qismi turli darajadagi degradatsiyaga uchragan bo'lib, bu holat kelajak avlodlar uchun unumdor yer maydonlarining qisqarishiga olib kelishi mumkin. Tuproq unumdorligining pasayishiga asosiy

sabablar qatoriga eroziya, sho'rlanish, organik modda miqdorining kamayishi hamda noto'g'ri sug'orish amaliyoti kiradi. Ayniqsa, iqlim o'zgarishi jarayoni bu muammoni yanada keskinlashtirmoqda. IPCC hisobotlarida qayd etilishicha, haroratning oshishi va yog'in rejimining o'zgarishi tuproq namligi hamda biologik faollikka salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

1-jadval.

Tuproq unumdorligini oshirish va barqaror rivojlantirish choralari

№	Yo'nalish	Amalga oshiriladigan chora-tadbirlar	Kutiladigan natija	Barqarorlikka ta'siri
1	Organik o'g'itlar	Go'ng, kompost, siderat ekinlar	Gumus miqdori oshadi, tuproq strukturasi yaxshilanadi	Ekologik xavfsizlik ta'minlanadi
2	Mineral o'g'itlardan ilmiy foydalanish	Agrokimyoviy tahlil asosida NPK qo'llash	Oziq moddalarning muvozanati tiklanadi	Hosildorlik barqarorlashadi
3	Almashlab ekish	Dukkakli va boshqqli ekinlarni navbatlab ekish	Azot tabiiy boyitiladi, kasallik kamayadi	Yer resurslari tejab ishlatiladi
4	Eroziyaga qarshi kurash	Konturli haydash, terassalash, o'rmonzorlar	Tuproq yuvilishi kamayadi	Yer degradatsiyasi oldi olinadi
5	Tomchilatib sug'orish	Suvni me'yorida va aniq yetkazish	Suv tejaladi, sho'rlanish kamayadi	Suv resurslari muhofaza qilinadi

Ilmiy asoslangan yondashuv va integratsiyalashgan agrotexnologiyalar.

Tuproq unumdorligini oshirishda ilmiy asoslangan yondashuv muhim ahamiyatga ega. Birinchidan, organik o'g'itlardan (kompost, chirindi va yashil o'g'itlardan) foydalanish tuproqdagi gumus miqdorini ko'paytiradi va uning strukturaviy holatini yaxshilaydi. Ikkinchidan, almashlab ekish tizimi tuproqning bir tomonlama oziqlanishini oldini olib, mikrobiologik muvozanatni tiklaydi. Uchinchi muhim yo'nalish – minimal va konservatsion ishlov berish

texnologiyalarini qo'llashdir. Bu usullar tuproq eroziyasini kamaytiradi hamda namlikni saqlab qolishga yordam beradi.

Tuproq unumdorligini oshirish uchun zamonaviy qishloq xo'jaligi tajribalarida integratsiyalashgan yondashuv keng qo'llanilmoqda. Bu yondashuv bir vaqtning o'zida bir nechta omillarga ta'sir ko'rsatadi: organik modda, mineral o'g'itlar, mikroflora va agroekologik ekin tizimi. So'nggi tadqiqotlar organik va mineral o'g'itlarni kombinatsiyalash natijasida hosildorlik oshishi, tuproq tarkibidagi biologik

faollik esa sezilarli yaxshilanishini ko'rsatadi.

Shuningdek, tuproqni qoplamali ekinlar bilan yopish (cover cropping) orqali eroziya kamayadi, tuproq namligi saqlanadi va o'simliklar uchun zarur bo'lgan mikroelementlar tabiiy yo'l bilan qayta ishlab chiqariladi. Suvni tejavchi texnologiyalar (tomchilatib sug'orish, mulchalash) tuproq namligini barqaror darajada ushlab turadi va sho'rlanish xavfini pasaytiradi.

Tuproq unumdorligini aniqlash va baholashda RS–GIS–indekslar zarurati. Tuproq unumdorligini oshirish bo'yicha choralar samaradorligini ta'minlash uchun eng avvalo tuproq holatini aniq va muntazam baholash talab etiladi. An'anaviy laborator tahlillar (agrokimyoviy ko'rsatkichlar, gumus, NPK, pH, EC va b.) yuqori aniqlikka ega bo'lsa-da, katta hududlarda tezkor va uzluksiz monitoringni cheklaydi. Shu sababli masofadan zondlash (sun'iy yo'ldosh tasvirlari, UAV/dron ma'lumotlari) va GAT texnologiyalari tuproq unumdorligini fazoviy baholash va xaritalash uchun muhim yechim hisoblanadi. RS ma'lumotlari asosida turli indekslar qo'llanilib, tuproq va o'simlik qoplami holati bilvosita baholanadi. Masalan, *NDVI*, *EVI*, *SAVI/MSAVI* kabi vegetatsion indekslar o'simlik biomassasi va stress holatini ko'rsatib, unumdorlik pasayishi ehtimoli bo'lgan zonalarini ajratishga yordam beradi. *NDMI* namlik rejimini, *BSI (Bare Soil Index)* tuproq ochiq yuzalarini va degradatsiyaga moyillikni, sho'rlanish jarayonlarini baholashda esa *NDSI/SSI* kabi indekslardan foydalanish mumkin. Ushbu indekslar GAT muhitida qatlamlar sifatida birlashtirilib, "xavf zonalarini"

xaritalari tuziladi, dala tekshiruvlari (ground-truth) ma'lumotlari bilan tekshiriladi va agrotexnik choralar (o'g'itlash, sug'orish, melioratsiya) hududiy optimallashtiriladi.

Sun'iy intellekt va raqamli monitoringning amaliy ahamiyati. Tuproq unumdorligini yaxshilashda raqamli texnologiyalar muhim ahamiyat kasb etadi. Sensorlar yordamida tuproq namligi, harorat va ozuqa moddalarini real vaqt rejimida monitoring qilish agrotexnik choralarni aniqlik bilan rejalashtirish imkonini beradi. Bunda sun'iy intellekt (AI)ning roli shundaki, u RS indeksleri, GIS qatlamlari, sensor ma'lumotlari va laborator tahlillarni birlashtirib, tuproq unumdorligi prognozi, degradatsiya xavfi, optimal o'g'itlash me'yorlari hamda sug'orish rejimlarini tavsiya qilish imkonini beradi. Natijada aniq dehqonchilik (precision agriculture) yondashuvi kuchayadi: resurslar tejaladi, hosildorlik barqarorlashadi va ekologik xavfsizlik mustahkamlanadi.

Bunga amaliy chora-tadbirlar sifatida:

1. Organik va mineral o'g'itlarni kombinatsiyalash orqali tuproq biologik faolligini oshirish;
2. Tuproqni qoplamali ekinlar bilan yopish (cover cropping);
3. Tomchilatib sug'orish va mulchalash texnologiyalarini joriy etish;
4. Agroekologik ekin tizimini ishlab chiqish va amal qilish;
5. RS–GIS asosida tuproq holatini xaritalash va indekslar orqali baholash;

6. Tuproq monitoringi uchun sensorlar, raqamli platformalar va AI modellarini tatbiq etish;
7. Eroziya va sho‘rlanishga qarshi himoya choralarini kuchaytirish.

2-jadval.

Tuproq unumdorligini pasaytiruvchi omillar va ularning oldini olish

№	Salbiy omil	Ta’siri	Oldini olish chorasi
1	Suv eroziyasi	Yuqori qatlam yuviladi	Terassalash, himoya daraxtlari
2	Shamol eroziyasi	Tuproq zarrachalari uchib ketadi	Shamol to’siqlari barpo etish
3	Sho‘rlanish	O‘simlik o‘sishi susayadi	Drenaj va to‘g‘ri sug‘orish
4	Noto‘g‘ri o‘g‘itlash	Tuproq tarkibi buziladi	Agrokimyoviy tahlil asosida o‘g‘itlash
5	Organik modda kamayishi	Gumus miqdori pasayadi	Organik o‘g‘itlardan foydalanish

Bunga esa asosiy amaliy harakatlar:

1. Tuproqning agrokimyoviy tahlilini muntazam o‘tkazish;
2. Organik o‘g‘itlardan (kompost, go‘ng, siderat ekinlar) keng foydalanish;
3. Almashlab ekish tizimini joriy qilish;
4. Minimal yoki konservatsion yerga ishlov berish texnologiyalarini qo‘llash;
5. Sho‘rlanish va eroziyaga qarshi himoya tadbirlarini kuchaytirish;
6. RS - GIS monitoring, indekslar va AI asosida aniq dehqonchilik texnologiyalarini tatbiq etish.

Xulosa. Tuproq unumdorligini oshirish qishloq xo‘jaligi samaradorligini ta’minlashning eng muhim omillaridan biridir. Tuproqning biologik, kimyoviy va fizik xususiyatlarini yaxshilash orqali yuqori va barqaror hosil olish mumkin. Organik hamda mineral o‘g‘itlardan ilmiy asosda foydalanish, almashlab ekish tizimini joriy etish, eroziyaga qarshi choralar ko‘rish va suvni tejovchi texnologiyalarni qo‘llash tuproq degradatsiyasining oldini oladi.

Biroq ushbu choralarning natijadorligi tuproq holatini aniq baholash va muntazam monitoring qilish bilan bevosita bog‘liq. Shu bois masofadan

zondlash, GAT hamda indekslarga asoslangan diagnostika usullarini dala va laborator tahlillar bilan integratsiyalash, sun’iy intellekt yordamida katta ma’lumotlarni tahlil qilish va prognozlash tuproq unumdorligini boshqarishda strategik ahamiyat kasb etadi. Natijada resurslardan oqilona foydalanish, iqtisodiy samaradorlikni oshirish, ekologik barqarorlikni ta’minlash va kelajak avlodlar uchun unumdor tuproqlarni saqlash imkoniyati kuchayadi. Shu jihatdan, tuproqni barqaror boshqarish va uning unumdorligini oshirish bugungi kunning eng muhim global vazifalaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi. "Tuproqni muhofaza qilish va uning unumdorligini oshirish to'g'risida" Qonun (O'RQ-903-son). 2024-yil 2-fevral. — O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi (LEX.UZ).
2. Food and Agriculture Organization (FAO). *Status of the World's Soil Resources Report*. Rome, 2022.
2. Food and Agriculture Organization (FAO). *Soil Health and Sustainable Management*. Rome, 2022.
3. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). *Climate Change and Land Report*. Geneva, 2021.
4. International Centre for Soil Fertility and Agricultural Development (IFDC). *Biological Fertilizers and Soil Productivity Reports*. Muscle Shoals, 2021.
5. Lal, R. *Sustainable Management of Soil Resources*. CRC Press, Boca Raton, 2020.
6. Brady, N.C., Weil, R.R. *The Nature and Properties of Soils*. 15th Edition. Pearson, 2017.
7. Pimentel, D., et al. *Soil Erosion: Environmental and Economic Implications*. Science, 2006; 267: 1117–1123.
8. Hillel, D. *Introduction to Environmental Soil Physics*. Academic Press, 2003.
9. World Bank. *Digital Agriculture for Sustainable Development*. Washington D.C., 2022.
10. Sodiqova G.S., Xojimurodov S.B., Nodirova N.J. *Tuproqning ifloslanishi: ta'rifi, sabablari, oqibatlari va yechimlari*. O'zbekiston agrar fani xabarnomasi. № 1/2 (13) 2024.maxsus son -B.86-90
11. Sodiqova G.S., Nodirova N.J., Meylieva N.B., Xojimurodov S.B. *Masofadan zondlash va GIS usullaridan foydalangan holda lalmi hudud tuproqlari namligini tahlil qilish*. O'zbekiston agrar fani xabarnomasi. № 3 (21/3) 2025 (maxsus son)-B.72-75.
12. Sodiqova G.S., Saidova M.E., Shadiyeva N.I. *Rusle modeli asosida eroziya jarayonlari tufayli tuproqlarni yillik yo'qotilishini tahlil qilish*. Jurnal Agro kimyo himoya va o'simliklar karantini. 2 [109], 2025. -B.261-264
13. Sodikova G., Shadiyeva N., Saidova M. *Toshkent viloyati hududida tarqalgan lalmi tuproqlar o'simlik qoplamini NDVI indeksi yordamida tahlil qilish*. Jurnal Agro kimyo himoya va o'simliklar karantini. 2 [109], 2025. -B.257-260